

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

УДК 332.2.021:631.1.017:321.013

КАЛІНЧИК М. В.
МОГИЛЬНИЙ О. М.
МАТВІЄНКО А. П.

Другий етап відкриття ринку селянських земель в Україні: наслідки для сталого розвитку аграрного виробництва і сільських територій

Постановка проблеми. Відкриття другого етапу ринкового обігу прав на приватні сільськогосподарські землі з 1 січня 2024 року відкриває можливість юридичним й фізичним особам придбавати у власність до 10 тис. гектар. В умовах геноцидної війни росії це може спричинити значні ризики для продовольчої системи країни, втрати робочих місць, остаточного занепаду сільської поселенської мережі внаслідок згорання діяльності мікро-, малих і середніх фермерських господарств.

Мета роботи. Узагальнення світового досвіду земельних реформ, висвітлення ефективності аграрного виробництва залежно від площ землеволодінь, впливу на зайнятість і стан сільських територій та прогнозування можливих наслідків другого етапу ринку селянських земель в Україні.

Завдання дослідження. Підтвердити гіпотезу про те, що зі збільшенням площі землеволодінь господарюючих суб'єктів після певної граничної межі залежні соціально-економічні показники в розрахунку на одиницю площі мають спадну динаміку.

Методологія дослідження. Основою розвідки слугували загальнонаукові та спеціальні методи пізнання процесів і явищ у сфері аграрних (земельних) відносин. Серед них, індукція й дедукція, аналіз і синтез, співставлення подібних величин різних країн, комбінування факторів виробництва, статистичні групування підприємств за розмірами земель та залежних від них соціально-економічних показників.

Результати дослідження. Аналіз підприємств (ферм) 95 країн світу за розмірами земельних активів та їх впливу на зайнятість, дохідність сільського господарства, ефективність зовнішньоторговельної діяльності виявив, що одним з дієвих механізмів захисту земель від «land grabbing» є істотні умови контрактів з іноземними інвесторами. Серед них, гарантування зайнятості місцевої робочої сили, дотримання законів природокористування, науково-обґрунтованої спеціалізації виробництва, запровадження екологоощадних технологій, належне поводження з мінеральними добривами й агрохімікатами, запровадження некорупційного багатоаспектного державного моніторингу і контролю за їх дотриманням.

Галузь застосування результатів. Аграрний сектор економіки, державне регулювання земельних відносин, ринок праці та зайнятості населення сільських територій, економіка природо-користування.

Ключові слова: аграрна реформа, ринок сільськогосподарських земель, землекористування ферм, ефект від масштабу виробництва, спадна віддача ресурсів, гранична продуктивність, зайнятість населення.

JEL Codes 332.2.021:631.1.017:321.013

KALINCHYK M. V.
MOHYLNYI O. M.
MATVIENKO A. P.

The second stage of the opening of the peasant land market in Ukraine: implications for the sustainable development of agricultural production and rural areas

Formulation of the problem. The opening of the second stage of the market circulation of rights to private agricultural land from 1 January 2024 opens up the possibility for legal entities and individuals to acquire up to 10,000 hectares. In the context of Russia's genocidal war, this may entail significant risks for the country's food system, job losses, and the final decline of the rural settlement network as a result of the collapse of micro, small, and medium-sized farms.

The purpose of the study. Summarising the global experience of land reforms, highlighting the efficiency of agricultural production depending on the size of land ownership, the impact on employment and the state of rural areas, and forecasting the possible consequences of the second stage of the peasant land market in Ukraine.

The objectives of the study. To confirm the hypothesis that with the increase in the area of land holdings of economic entities after a certain threshold, the dependent socio-economic indicators per unit area have a downward trend.

Research methodology. The research was based on general scientific and special methods of understanding processes and phenomena in the field of agrarian (land) relations. These include induction and deduction, analysis and synthesis, comparison of similar values from different countries, combination of production factors, statistical grouping of enterprises by land size and socio-economic indicators dependent on them.

The results of the research. An analysis of enterprises (farms) in 95 countries by the size of land assets and their impact on employment, agricultural profitability, and the efficiency of foreign trade activities has revealed that one of the effective mechanisms for protecting land from «land grabbing» is the essential terms of contracts with foreign investors. These include guaranteeing employment of local labour, compliance with environmental laws, science-based specialisation of production, introduction of environmentally friendly technologies, proper handling of mineral fertilisers and agrochemicals, and introduction of non-corrupt and multidimensional state monitoring of compliance.

Field of application of results. Agricultural sector of the economy, state regulation of land relations, labour market and employment in rural areas, and natural resource management.

Keywords: agrarian reform, agricultural land market, farm land use, economies of scale, diminishing returns to resources, marginal productivity, employment.

Постановка проблеми. Розвиток людства і аграрних (земельних) відносин органічно пов'язані між собою. Вчасно проведені реформи сприяли процвітанню країн, а їх затягування призводило до занепаду і навіть втрати державного суверенітету. Схожі події відбувалися за часів Б. Хмельницького, внаслідок так званого земельного гамбіту, ко-

ли козацька старшина поставила власні інтереси вище суспільних, породивши внутрішній розкол Гетьманщини. Ситуацією скористалися московія і Річ Посполита, поділивши між собою землі селянсько-козацької держави.

Історія, передумови і наслідки земельних перетворень значною мірою залежали від географічно-

го розташування держав, природно-кліматичних умов, родючості ґрунтів, відстані до ринків засобів виробництва і збуту продукції, щільності сільсько-го населення тощо. З урахуванням розвитку продуктивних сил та аграрних (земельних) відносин, реалізації порівняльних і конкурентних переваг в міжнародній торгівлі агропродовольчою продукцією створювалася певна спеціалізація виробництва й структура експортно-імпортних операцій, формувалися розміри господарств, рівень зайнятості й добробуту домогосподарств, поселенська мережа сільських територій тощо. У країнах з великою щільністю населення, як правило, домінують малі й середні господарства (ферми) з розвиненою ринковою інфраструктурою. У країнах, де цей показник нижчий, навпаки – відбувається концентрація землеволодінь та інших аграрних активів під контролем фізичних та/або юридичних осіб із монополізацією ринків засобів виробництва і обслуговуючих структур. Крім того, залежно від втручання держави в регулювання земельних відносин, внутрішньої і зовнішньої ринкової кон'юнктури на сільськогосподарську сировину та продукцію її переробки створюються інституційні умови для інвестицій, організаційно-правова й організаційно-виробнича структура галузі.

В Україні наслідками земельної реформи за період 1990–2023 рр. стало формування аграрного сектору економіки змішаного типу з розмаїттям організаційно-правових форм приватної й корпоративної власності з різними за розмірами активів мікро-, малих, середніх і великих підприємств (агрохолдингів). Частина з яких розміщують акції на міжнародних фондових біржах і мають офшорну юрисдикцію. Власники великих капіталів взяли на озброєння найбільш архаїчну рентно-сировинну бізнес-модель експлуатації людських, природних і економічних ресурсів базової галузі економіки. Через це спостерігається масове безробіття серед селян, занепад сільських територій, регрес людського і соціального капіталів, загострення демографічної та екологічної криз тощо.

Перший етап ринкового обігу прав на селянські земельні ділянки (07.2021–12.2023) не виправдав завищених очікувань його ініціаторів, зокрема, й через повномасштабну геноцидну війну росії проти України. За даними Держгеокадастру України, лише 1% аграрних угідь на території підконтрольній Україні, було залучено в ринковий обіг. Для товарного виробництва продано 280,5

тис. га (64,4%), із них для ведення особистих селянських господарств (ОСГ) – 118,6 (27,2%). На організацію фермерських господарств припадало найменше – 31,9 тис. га, або 7,3%. За весь період середньозважена ціна гектара номінально збільшилася на 1,6 тис. грн, але в доларовому еквіваленті (за курсом НБУ), вона зменшилася з 1151 до 861, або на 25,2%. З урахуванням підвищення середньорічного рівня інфляції з 9,5% (2021 р.) до 20,2% (2022 р.) і 5,1% (2023) ціна земельної ділянки була ще меншою.

Галузеві й громадські організації аграрної сфери, окремі політики й науковці, зареєструвавши відповідні законопроекти в яких пропонували відтермінувати уведення другого етапу земельного ринку, що розпочався з 1 січня 2024 року. Всеукраїнська Аграрна Рада від імені малого і середнього бізнесу зареєструвала петицію на сайті Президента України, в якій закликала залишити до переможного кінця війни та ще на два роки після скасування або відміни правового режиму воєнного стану ліміт у 100 га, як для юридичних, так і для фізичних осіб. Колективне звернення за два тижні набрало необхідні 25 тис. голосів, але селяни не отримали відповідь Президента України на свою ініціативу. Не відреагували на звернення і Верховна Рада, і Уряд України.

У цьому контексті корисним буде аналіз світового досвіду земельних реформ, соціально-економічної ефективності господарств (ферм) різних за розмірами земельних активів, інституційно-правове, організаційно-управлінське й кредитне забезпечення, спрямованих на продовольчу безпеку, збереження належного рівня зайнятості сільського населення та дотримання засад сталого розвитку сільських територій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем ефективності мікро-, малих, середніх і великих підприємств аграрного сектору мають давню історію й ніколи не припинялися. З метою виявлення різнобічних причинно-наслідкових зв'язків щодо диференціації ферм залежно від розмірів земельних ділянок розглядається їх ефективність за комплексним соціально-еколого-економічним критерієм. Наприклад, в Азії, Африці [1], Латинській Америці [2], Австралії [3] досліджують взаємозв'язок процесу урбанізації із розміром ферм та наслідки для продовольчої безпеки населення і зайнятості. У Польщі проведена оцінка розмірів

земельних ділянок сімейних господарств розміром до 300 га з метою обґрунтування необхідності проведення консолідації 7,1 млн га (69% від усіх аграрних угідь) та обміну землями сільськогосподарського призначення в рамках RDP (Програма розвитку сільських територій) [4]. У Євросоюзі на регулярній основі проводиться перепис ферм. За допомогою такої інформації здійснюється вибірка розподілу ферм за чисельністю, площею землеволодінь по кожній країні та окремими регіонами, стандартним виходом продукції, робочою силою, умовним поголів'ям на гектар угідь та ін. [5]. Аналогічний перепис здійснюється в США. За його результатами видаються статистико-аналітичні матеріали, в яких містяться дані про динаміку процесу концентрації сільськогосподарських угідь, дохідність, рівень зайнятості, здійснено групування ферм за розмірами активів та її вплив на продуктивність задіяних ресурсів [6, с. 90–103]. Аналіз розподілу ферм країн-членів Євросоюзу за площею сільськогосподарських угідь та як це впливає на трансформацію переходу контролю над ними до іноземних компаній здійснено в Інституті економіки та прогнозування НАН України [7, с. 109–124]. Ґрунтовну аналітичну розвідку здійснила група зарубіжних вчених за кількістю, розміром і розподілом ферм різних типів у багатьох регіонах світу [8]. Віддаємо належне за результати наукового доробку, проте в аграрному секторі України створюється нова реальність через тривалу війну, необхідність відновлення забруднених угідь на 20% території, призупинення діяльності значною частиною малих і середніх ферм на окупованих територіях, надання статусу країни-кандидата на членство до Євросоюзу, а це потребує актуалізації досліджень в сфері земельних відносин.

Мета статті – узагальнення світового досвіду земельних реформ, висвітлення ефективності аграрного виробництва залежно від площі землеволодінь, впливу на зайнятість і стан сільських територій та прогнозування можливих наслідків другого етапу ринку селянських земель в Україні.

Методологія дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження слугували загальнонаукові та спеціальні методи пізнання процесів і явищ у сфері аграрних (земельних) відносин. Серед них, індукція й дедукція, аналіз і синтез, співставлення подібних величин різних країн, комбінування факторів виробництва, ста-

тистичні групування підприємств за розмірами земель та залежних від них показників – зайнятості сільського населення, продуктивності ресурсів, дохідності основної діяльності, експортно-імпоротної торгівлі, стану сільських територій та рівня розвитку країн загалом.

Викладення основних результатів дослідження. Аграрні (земельні) реформи в країнах здебільшого мають багатоцільовий характер і багаторівневі наслідки. Результати трансформацій залежать від політичної волі владної верхівки гарантувати продовольчу безпеку, підвищити добробут населення й поліпшити соціально-еколого-економічну ситуацію в країні. Нерідко перебіг реформ детерміновано намаганням груп інтересів утримати статус-кво владних повноважень, тиском політичних опонентів та інституційною спроможністю держави проводити інноваційні зміни на користь людей. Аграрні реформи можуть реалізовуватися десятиліттями після всебічного науково-практичного обґрунтування цілей, етапів проведення, моніторингом критеріїв для кожного з них або ж прискорено за стереотипами зарубіжних радників без будь-якої уяви про середньо- і довгострокові наслідки.

В окремих країнах, що розвиваються, загострення суспільно-політичної ситуації, викликані голодними протестами населення змушували владу обмежувати (або скасовувати) великі земельні володіння в односторонньому порядку. Тим самим відновлювалася продуктивна зайнятість в мікро-, і малих фермах, зменшувалася нерівність в майні і доходах сільського населення, запроваджувалися еколого оощадні технології, виділялися ресурси на розвиток соціальної, комунально-побутової й інженерної інфраструктури сільських територій тощо. Для досягнення суспільно значимих результатів уряди сприяли заснуванню та розвитку організацій з кредитування малих товаровиробників, надання технологічних і маркетингових послуг, кооперативів спільного використання дорогавартісної техніки, забезпечення доступу до ринків засобів виробництва і збуту продукції тощо. Як правило, аграрні реформи передбачали усунення зайвих посередницьких структур, упорядкування земельно-орендних відносин, контроль за концентрацією земель, поділу на окремі ділянки через інститут спадщини та їх фрагментації в допустимих межах [9].

Забезпечення належної ефективності малих ферм в Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї та інших країнах є результатом поєднання ферм з невеликими земельними ділянками із розвинутою вертикально–горизонтальною постачальницько–збутовою інфраструктурою. Нерідко вона створювалася на умовах державно–приватного партнерства для забезпечення виробничими ресурсами (посадковим матеріалом, насінням, мінеральними добривами, агрохімікатами, комбікормами, ветеринарними препаратами та ін.). Значні капіталовкладення спрямовувалися на будівництво складських приміщень для зберігання врожаю, добрив і агрохімікатів. За сприяння уповноважених органів налагоджена система укладання справедливих контрактів між виробниками і посередниками та реалізації продукції на організованому ринку [10]. В Японії після Другої світової війни державою було викуплено 38% оброблювальних земель у латифундистів з метою перепродажу за надзвичайно низькими цінами фермерам (придбали майже 3 млн селян), які й раніше обробляли ці ділянки, але на умовах оренди [11]. На кожне село призначався консультант з питань сільського господарства, що суттєво підвищило фахові компетенції фермерів, зросла продуктивність угідь і продовольче самозабезпечення населення країни. Отже, успішні аграрні (земельні) реформи супроводжувалися державною підтримкою на всіх ланцюгах створення доданої вартості – від сільськогосподарського виробництва, первинної переробки сировини до постачальницько–збутової ринкової інфраструктури й дорадництва.

За нашими спостереженнями, проселянські аграрні реформи в країнах третього світу супроводжувалися перерозподілом власності на землі як шляхом конфіскації і/або викупу в латифундистів або ж створенням економічних передумов, що також спонукали власників до їх подрібнення. Одним із методів, що змушує господарюючих суб'єктів позбуватися частини земельних площ – це збільшення земельного податку. У результаті виробники, як правило, залишають лише ті площі, які можна ефективно обробляти своїми ресурсами. Використовуються також інші інструменти щодо реалізації проектів залучення малопродуктивних земельних ділянок в економічний обіг. Наприклад, після зниження ставки податку окультурюються піщані ґрунти, напівпу–

стелі, передгірна місцевість та інші категорії земель, які деградували за існуючої податкової системи [12]. У будь–якому випадку, земельні реформи проведені в різний час і в різних країнах, за неоднакового державного втручання, історичних традицій ведення рослинництва і тваринництва, формують різні ферми за розмірами аграрних активів, із різною продуктивністю й організаційно–правовою та управлінською виробничою структурою сільського господарства.

Групування 95 країн світу за середнім розміром землеволодінь господарюючих суб'єктів показало, що вартість валової продукції та доданої вартості в розрахунку на гектар сільськогосподарських угідь у країнах з меншими розмірами у 5–6 разів вища, ніж в країнах із більшою концентрацією земель. Очевидно, це пояснюється інтегральною дією закономірностей щодо спадної віддачі ресурсів та граничної продуктивності факторів виробництва. Крім того, існує й інша споріднена залежність. У країнах з вищою щільністю населення на гектар угідь і достатньою забезпеченістю трудовим ресурсами меншими є розміри господарств, в структурі виробництва збільшується частка інтенсивних та трудомістких культур (цитрусові, плодово–ягідні, виноград, овоче–баштанні та ін.). Подібні тенденції зберігаються стосовно чисельності поголів'я великої рогатої худоби, в т. ч. основного стада у розрахунку на одиницю земельної площі. А саме – від 3 до 9 разів більше порівняно із країнами, де переважають великі ферми (табл. 1).

У той же час залежність вартості експорту агропродовольчої продукції від фізичного розміру господарств в розрахунку на гектар сільськогосподарських угідь має П–подібний зв'язок: зі збільшенням їх розміру експорт у вартісному виразі зростає до певної граничної величини, а потім стрімко спадає. Найвищий рівень експорту продукції в розрахунку на гектар виявився в країнах, де розмір товаровиробників знаходиться в межах земельних ділянок від 10 до 100 га. У країнах з великими розмірами ферм найбільшу частку в експорті займають зернові та олійні культури, які максимально індустріалізовані та найменш прибуткові в розрахунку на одиницю земельної площі.

Щодо диференціації ферм за розміром земельних ділянок в окремих країнах, то економісти дійшли висновку про U–подібний зв'язок між масштабами виробництва і продуктивністю наці–

Таблиця 1. Ефективність аграрного виробництва в країнах світу залежно від розміру господарства (ферми), 2021 рік

Показники	Групи країн за розміром господарств, га						
	понад 100	у т.ч. Україна	30,1–100	10,1–30	3,1–10	1,1–3	до 1
Кількість країн	8	1	15	17	25	20	10
Середній розмір господарства, га	390,7	530,2	66,2	20,1	4,5	1,4	0,7
Припадає на 1 га с/г угідь:							
жителів, осіб	0,5	1,05	1,5	1,9	2,5	5,3	3,2
доданої вартості, дол	385,9	313	817,6	1153	1265	1978	2486
експорту, дол. США	341,5	641	1100	2382	700,2	219,0	227,1
імпорту, дол. США	226,2	155	948,3	1920,1	627,9	455,9	478,1
валової продукції, дол. США	497,9	1115	1100	1563	1321	1696	2645
Структура посівних площ, %							
пшениця	18,4	21,6	14,2	15,3	23,0	16,5	15,5
кукурудза	12,3	16,6	20,0	7,5	8,3	9,0	31,1
рис	0,4	0	1,7	5,3	11,2	31,5	28,8
олійні культури	23,7	27,5	40,0	4,0	7,4	27,3	26,1
фрукти (плодові, цитрусові та ін.)	0,7	0,8	3,4	12,9	6,2	6,4	11,0
Частка зерна у валовому виробництві, %:							
імпорт	4	0,7	24,0	150,0	50,0	16,6	17,0
експорт	38,5	58,9	33,5	43,8	27,5	11,7	2,2
корми	29,2	16,2	50,2	119,6	47,4	17,5	37,5
продовольство	10,2	7,1	22,7	53,6	52,3	77,8	56,1
Припадає на 100 га с/г угідь, гол:							
корів і буйволиць	6,3	5,0	26,6	36,0	34,4	57,9	18,6
телят на відгодівлі	17,4	5,5	40,4	46,6	24,3	30,9	34,7

Джерело: систематизовано авторами за [8].

ональних економік з низьким рівнем доходів, де переважають малі форми господарювання (завдяки сімейній праці). Деякі більші ферми виявилися менш продуктивними (занадто великі для сімейної зайнятості, але неефективні для окупності значних капіталовкладень), ніж найменші господарства. Тоді як у країнах з розвинутою економікою більші за розмірами активів господарюючі суб'єкти продуктивніші завдяки ефекту масштабу (через значні капіталовкладення) [13]. Тобто продуктивність угідь падає, коли розмір ферми збільшується від найменшої одиниці, а потім зростає, коли розмір ферми збільшується понад якийсь граничний поріг, але не безмежно.

Отже, земельна реформа має охоплювати забезпеченість ресурсами на їх проведення, створення спеціальної агенції з розпорядчими повноваженнями, інвентаризацію сільськогосподарських угідь, оновлення системи землеустрою і землевпорядкування, науково-обґрунтовану структуру, економіку й організацію виробництва, упорядковані умови оренди, ство-

рення кредитних кооперативів на селі, сучасний маркетинг, аграрну освіту, фундаментальні й прикладні наукові дослідження, провайдинг їх результатів серед виробників тощо [14].

У країнах з достатньою землезабезпеченістю і належною економічною ефективністю виробництва високомаржинальних культур та домінуючою структурою сировинного експорту все більша частка земель через ринкові механізми й неконкурентні переваги консолідується у великих підприємствах, а в мікро- і малих виробників може скорочуватися до стану натурального господарства. При цьому дефіцит або надлишок робочих місць в інших секторах економіки стимує або сприяє процесам концентрації земель у власності/оренді великих підприємств.

Як відомо в Латинській Америці нині також триває земельна реформа. Її проведенню чинили спротив менеджмент іноземних компаній, власники великих латифундій і політично впливові землевласники [15]. Водночас ключовими чинниками успіху реформ сільського господар-

ства в окремих країнах цього регіону стала всебічна підтримка фермерів та державні інвестиції в сільськогосподарські дослідження й розробки (НДДКР), розвиток аграрної освіти та створення інформаційно-консультаційних служб. Розроблено національні програми фінансово-економічного зміцнення сімейних ферм і підтримки середніх товаровиробників, згідно з якими вони отримали доступ до спеціальних кредитних ліній. Великі господарства також скористалися ціновою підтримкою, страховими програмами та іншими інструментами [2]. Результатом стало суттєве зростання експорту продукції Південної Америки в розрахунку на гектар ріллі. У 2022 р. порівняно із 2000 р. ріст становив 5,6 разів і досяг в середньому 1990 дол. США, у т. ч. Аргентини – 1190, Бразилії – 2342, Колумбії – 5677, Чилі – 10060 дол. США. Для порівняння. В Україні експорт становив 708 дол. США на гектар. Така різниця не на користь України (див. табл. 1) частково пов'язана з тим, що в структурі експорту останні роки на зернові й олійні культури припадало 85%, а в країнах Латинської Америки від 45 до 50%.

Зауважимо, що тільки 18 країн із нашої вибірки у своєму розподілі за розмірами мали частку ферм розміром понад 1000 га (Австралія, Україна, Аргентина, Уругвай, Нова Зеландія, Чехія та ін.). Ці економіки потенційно перебувають в зоні ризику, оскільки глобальною тенденцією є ситуація, коли все більше країн з низьким рівнем самозабезпечення продовольством купують аграрні угіддя за кордоном. Проте вони стикаються з певними регуляторними обмеженнями щодо розміру купівлі таких земель, терміну проживання в країні, наявності відповідної освіти тощо. На нашу думку, формувальними чинниками, що стримують продаж земель сільськогосподарського призначення іноземцям, є обмеження площ продажу і/або оренди та удосконалення регуляторних умов передбачених інвестиційними контрактами. У багатьох країнах, у т. ч. в Канаді нерезиденти та корпорації, які контролюються іноземними державами, можуть володіти не більше ніж двома ділянками загальною площею від 10 до 40 акрів [16]. Через ці та інші інституційні бар'єри в розвинених країнах іноземці володіють не більше 15% від усіх сільськогосподарських угідь. Поряд з цим досвідом, багато країн втрачають контроль над своїми земельними ресурсами. За даними компанії Land Matrix

Partnership, держави, які мають проблеми із самозабезпеченням продовольством, скупили понад 250 млн га оброблювальних земель [17]. Україна знаходиться на 2-му місці (після Індонезії) серед держав за загальною площею угідь, які контролюють зарубіжні інвестори [18].

Обсяги продажі іноземцям сільськогосподарських земель у країнах коливаються в діапазоні від однозначного відсотка до понад 50% загальної площі і залежать здебільшого від чіткості зобов'язань, визначених в договорах для інвесторів. У країнах, де контракти укладаються за участі місцевих громад із гарантією захисту трудових і земельних прав, з дотриманням екологічних стандартів та вимог «зеленого переходу» ведення бізнесу, здійсненням дієвого моніторингу щодо виконання соціально значущих умов, іноземні інвестори придбали і/або взяли в оренду незначну частку земель [19].

В Україні, за оцінками експертів, понад 50% високопродуктивних земель контролюється іноземним капіталом на пряму або через своїх представників в афілійованих компаніях [20]. До початку повномасштабної війни росії проти України, іноземні корпорації розширили свою присутність на аграрному ринку шляхом будівництва потужних морських зернових терміналів, елеваторів, зерносховищ, заводів з переробки сільськогосподарської сировини тощо. Більшість ринкової інфраструктури, в т. ч. логістики знаходилося у власності іноземних компаній. Така монополія призвела до масової збитковості мікро-, малих і середніх товаровиробників під час першого року війни, коли тіньовий трейдинг скуповував зернові й технічні культури за ціною нижче собівартості. Адаптація елеваторів була зруйнована або недоступна з відомих причин, а морські порти, через які здійснювалося більше 90% перевезення агропродовольчої продукції, заблоковані росією.

Комерціалізацію земельного ринку (купівля/ продаж або ринок заради ринку) підтримують уряд України, радники від Світового банку (СБ), Міжнародного валютного фонду (МВФ), агрохолдингові структури і представники транснаціональних компаній. Підтвердженням цьому є тенденційні й одновимірні прогнози МВФ (табл. 2). Сценарій «відкат», або закритий ринок сільськогосподарських земель наступні 10 років забезпечить щорічне підвищення ціни гектара на 6,7% і 0-вий приріст ВВП, у разі допущення ли-

Таблиця 2. Прогнози МВФ щодо економічного впливу земельної реформи на 2021–2031 рр., в середньому за рік, відсотків

	Зростання ціни на землю	Вплив на ВВП	Сценарій
Закритий ринок с.–госп. Земель	6,7 %	0 %	Відкат
Закритий для іноземців	15,05 %	0,6 %	Часткова реформа
Відкритий для іноземців	19,43 %	1,26 %	Повна реформа

Джерело: за [21].

ше українських компаній («часткова реформа») ці показники становитимуть 15,05 і 0,6% відповідно. Нарешті, за третім сценарієм («повна реформа»), при якому ринок земель буде відкрито для іноземців, ціни зростатимуть на 19,43, а ВВП на 1,26%, або удвічі більшими темпами.

Проте МВФ замовчує про загострення глобальної конкуренції за контроль над земельними ресурсами і безпрецедентний тиск на країни з ринками, що формуються (до яких належить і Україна), міжнародних суверенних фондів добробуту, інвестиційних фондів, виробників альтернативних видів палива, міжнародних хедж-фондів та ін. з метою неоліберального обігу прав («повної реформи») на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. У прогнозі не йдеться про можливу консервацію домінуючої сировинної структури експорту, про ризики стресостійкості продовольчої системи країни, про знищення робочих місць і остаточне руйнування сільської поселенської мережі, про демографічні втрати й екологічну кризу. Це вже стало звичною практикою глобалізації без обмежень з позиції сильнішого гравця, проти чого виступають антиглобалісти в багатьох країнах. Нині в умовах війни, українські фермерські господарства виживають як можуть, частина призупинила діяльність, більшість працюють собі в збиток, мають украй обмежений доступ до логістики, фінансових ресурсів, а відповідно і до нових технологій, матеріально-технічного, цифрового й маркетингового забезпечення своєї діяльності. Тож прогнозовано їхні земельні ділянки за безцінь скуповуватимуть агрохолдинги та іноземні компанії на підставних осіб.

На нашу думку, більш-менш обґрунтовані висновки про те, якою насправді буде політекономія аграрних відносин в Україні з відкриттям другого етапу земельного ринку, давати передчасно. Визначальними стануть секторальні умови членства України в Євросоюзі і пов'язаної з ними інституційно-правової рамки функціонування суб'єктів аграрного сектору в передвступний період. Критично важливими стануть ви-

значення критеріїв соціально-трудового статусу самозайнятих осіб в ОСГ, обсяги фінансування із фондів регіонального розвитку, згуртованості і стійкості та масштаби інвестицій для післявоєнного реконструктивного відновлення економіки. До того ж земельні транзакції мають стабілізуватися на прийнятному для аналізу рівні (до 10% від усіх сільськогосподарських угідь) та бути тривалими в часі – не менше 10-ти років повноцінного післявоєнного функціонування.

Висновки

Дослідження на статистичних даних різних країн підтверджують гіпотезу про те, що з ростом розміру господарств (ферм) після певної граничної межі вартість валової продукції та доданої вартості в розрахунку на гектар сільськогосподарських угідь має спадну динаміку. Так само зменшується в структурі виробництва частка інтенсивних та трудомістких виробництв у країнах із меншою щільністю населення. Очевидно, що ефект від масштабу виробництва має певні межі через інтегральну дію закономірностей щодо спадної віддачі ресурсів, граничної продуктивності факторів виробництва та інших чинників. Прикметно, що диференціація ферм за розміром землеволодінь в країнах з низьким рівнем доходів підпорядкована U-подібному зв'язку між масштабом виробництва та його ефективністю.

У глобалізованому ринковому середовищі комбінація в різних пропорціях географічного розташування, природно-кліматичних умов, типів ґрунтів, щільності населення, відстані до зовнішніх ринків засобів виробництва і збуту продукції, потреба в трудових ресурсах інших галузей економіки визначають процеси розміщення продуктивних сил агропродуктового комплексу між країнами та диференціацію ферм за площею землеволодінь. У країнах, що мають високу землезабезпеченість з ростом ефективності виробництва все більша частка земель сільськогосподарського призначення консолідується у

власності/оренді у великих вертикально інтегрованих компаніях, а в малих формах скорочується до рівня натурального господарства.

У більшості розвинених країн комплексно заповідають неконтрольованому продажу сільськогосподарських земель іноземцям, як адміністративними, так і економічними методами. Зокрема шляхом обмеження площ продажу і/або оренди мінімальним рівнем (до 20–100 га) та жорсткими соціально–еколого–економічними вимогами щодо ведення аграрного бізнесу, передбачених в договорах. Обов'язковою передумовою є некорупційний державний моніторинг і контроль за дотриманням умов контракту із застосуванням жорстких санкцій у разі їх порушення інвесторами.

В Україні після відкриття другого етапу ринкового обігу прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення розвиток аграрних (земельних) відносин може протікати за небажаним для селян і країни сценарієм: легітимізується процес агресивної агрохолдингізації галузі, продовжиться захоплення в апробований спосіб земель іноземцями та придбання частки аграрних угідь різними непрофільними для галузі інвесторами з наступною передачею їх в оренду ефективнішим компаніям. У період повоєнного реконструктивного відновлення аграрного виробництва вкрай бажано дотримуватися національних інтересів з урахуванням загроз щодо продовольчої безпеки, внаслідок втрати контролю на значною площі земель, забезпечити розвиток мікро-, малих і середніх ферм як основу аграрного устрою країни і сталого розвитку сільських територій.

Перспективами подальших науково–прикладних розвідок мають стати соціально–еколого–економічні наслідки виконання маяків переговорної матриці на шляху членства України до Євросоюзу щодо проблем агрохолдингізації галузі, інституалізації зайнятості в ОСГ, сімейних фермах, мікро– і малих формах господарювання та повоєнного відновлення земельних відносин на територіях, що побували під тимчасовою окупацією росії та засмічених вибухонебезпечними предметами.

Список використаних джерел

1. William A. Masters, Agnes Andersson Djurfeldt, Cornelis De Haan, Peter Hazell, Thomas Jayne, Magnus Jirstrom, Thomas Reardon. Urbanization and farm size in Asia and Africa: Implications for food security and agricultural research. – UPL: <https://sites.tufts.edu/willmasters/>

[files/2010/07/UrbanizationAndFarmSize_GFS2013.pdf](https://sites.tufts.edu/willmasters/files/2010/07/UrbanizationAndFarmSize_GFS2013.pdf) (дата звернення 17.01.2024).

2. Chapter 2. Latin American Agriculture: Prospects and Challenges. – UPL: <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b2b742eb-en/index.html?itemId=/content/component/b2b742eb-en> (дата звернення 16.12.2023).

3. Richard Young. Why we should be concerned about a free-trade deal with Australia? A – UPL: <https://sustainablefoodtrust.org/news-views/why-we-should-be-concerned-about-a-free-trade-deal-with-australia/> (дата звернення 17.12.2023).

4. Anna Jedrejek, Leszek Szymanski, Franciszek Woch. Evaluation of the plot size (farm land) of family agricultural holdings and the needs for land consolidation in Poland. – UPL: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_17488.htm?plik=1713 (дата звернення 17.01.2024).

5. Farm indicators by legal status of the holding, utilised agricultural area, type and economic size of the farm and NUTS2 region [ef_m_farmleg__custom_9398602]. – UPL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ef_m_farmleg/default/table?lang=en (дата звернення 17.01.2024).

6. 2017 Census of Agriculture: United States Summary and State Data. – 2019. – Volume 1. Geographic Area Series. Part 51. С. 90–103.

7. Бородіна О.М., Яровий В.Д., Михайленко О.В. Концентрація та захоплення сільськогосподарських земель в ЄС: виклики сучасності. – Економіка і прогнозування. 2017. № 4. с. 109–124.

8. Sarah K. Lowder, Jakob Skoet, Terri Raney. The Number, Size, and Distribution of Farms, Smallholder Farms, and Family Farms Worldwide. – UPL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X15002703> (дата звернення 28.12.2023)

9. Land Reforms – Objectives and Components. – UPL: <https://www.jatinverma.org/land-reforms-objectives-and-components> (дата звернення 26.12.2023).

10. David Rhys Bernard, Jason Schukraft. Intervention report: agricultural land redistribution. – UPL: <https://rethinkpriorities.org/publications/intervention-report-agricultural-land-redistribution> (дата звернення 06.12.2023).

11. J. Brooks Spector. Land Reform All Over The World. – UPL: <https://www.dailymaverick.co.za/article/2018-10-12-land-reform-all-over-the-world/> (дата звернення 06.12.2023).

12. Chapter 6. Short-term strategy for land redistribution. – UPL: <https://www.oas.org/usde/publications/Unit/oea36e/ch11.htm> (дата звернення 26.12.2023)

13. Mark Rosenzweig, Andrew Foster. Are There Too Many Farms in the World? New research on agricultural productivity in developing countries. – UPL: <https://egc.yale.edu/research/rosenzw> Одним eig–2022 (дата звернення 22.12.2023).

14. Elias H. Tuma. land reform: agricultural economics. – UPL: <https://www.britannica.com/money/topic/land-reform> (дата звернення 26.12.2023)

15. Land reform. Oxford Reference. URL: <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803100050210>.

16. Richard Kamchen. Our farmland for sale. – UPL: <https://www.country-guide.ca/guide-business/our-farmland-for-sale/> (дата звернення 08.01.2024)

17. Земля. Глобальна лихоманка. – URL: <http://xn--https-3ve/www.growford.org.ua/zemlya-globalna-lyhomanka/> (дата звернення 24.04.2023).

18. Наслідки глобальної земельної лихоманки. – UPL: <https://ecoaction.org.ua/naslidky-hlobalnoi-zemelnoi-lykhomanky.html> (дата звернення 24.04.2023).

19. Катерина Красовська. Транснаціональні компанії вже контролюють більшу половину земель в Україні – експерт. – UPL: <https://i-ua.tv/news/83970-transnatsionalni-kompanii-vzhe-kontroliuiut-bilshu-polovynu-zemli-v-ukraini-ekspert> (дата звернення 20.12.2023)

20. Roy Laishley. Is Africa's land up for grabs? – UPL: <https://www.un.org/africarenewal/magazine/special-edition-agriculture-2014/africa%E2%80%99s-land-grabs> (дата звернення 08.01.2024).

21. Українське сільське господарство у воєнний час: стійкість, реформи та ринки. URL : ef.org.ua/wp-content/uploads/2024/01/Ukrainian-agriculture-in-wartime_resilience-reforms-and-markets_UKRAINIAN.pdf (дата звернення 10.02.2024).

References

1. William A. Masters, Agnes Andersson Djurfeldt, Cornelis De Haan, Peter Hazell, Thomas Jayne, Magnus Jirström, Thomas Reardon (2013). Urbanization and farm size in Asia and Africa: Implications for food security and agricultural research. *Global Food Security*, 2(3), 156–165. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2013.07.002>.

2. OECD/FAO (2019). *OECD–FAO Agricultural Outlook 2019–2028*. OECD Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/agr_outlook-2019-en.

3. Richard Young (2021). Why we should be concerned about a free-trade deal with Australia? Sustainable Food Trust. URL: <https://sustainablefoodtrust.org/news-views/why-we-should-be-concerned-about-a-free-trade-deal-with-australia/>.

4. Anna Jedrejek, Leszek Szymanski, Franciszek Woch (2014). Evaluation of the plot size (farm land) of family agricultural holdings and the needs for land consolidation in Poland. *Infrastructure and Ecology of Rural Areas*, IV(1), 1111–1125. <http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2014.4.1.082>.

5. Eurostat (2023). Farm indicators by legal status of the holding, utilised agricultural area, type and economic size of the farm and NUTS2 region. https://doi.org/10.2908/EF_M_FARMLEG.

6. United States Department of Agriculture (2019). 2017 Census of Agriculture: United States Summary and State Data. *Geographic Area Series*, 1(51). URL: <https://www.nass.usda.gov/Publications/AgCensus/2017/index.php>.

7. Borodina Olena, Yarovyi Victor, Mykhailenko Oksana (2017). Agricultural land concentration and land grabbing in the EU: modern challenges. *Economy and Forecasting*, 4, 109–124. <https://doi.org/10.15407/eip2017.04.109>. (In Ukrainian)

8. Sarah K. Lowder, Jakob Skoet, Terri Raney (2016). The Number, Size, and Distribution of Farms, Smallholder Farms, and Family Farms Worldwide. *World Development*, 87, 16–29. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.10.041>.

9. Land Reforms – Objectives and Components. Jatin Verma's IAS Academy. URL: <https://www.jatinverma.org/land-reforms-objectives-and-components>.

10. David Rhys Bernard, Jason Schukraft (2021). Intervention report: agricultural land redistribution. *Rethink Priorities*. URL: <https://rethinkpriorities.org/publications/intervention-report-agricultural-land-redistribution>.

11. J. Brooks Spector (2018). Land Reform All Over the World. *Daily Maverick*. URL: <https://www.daily-maverick.co.za/article/2018-10-12-land-reform-all-over-the-world/>.

12. The Organisation of American States (1986). *Saint Lucia Natural Resources and Agricultural Development Project – Studies and Proposals for the Implementation of a Land Registration Programme*. The Organisation of American States, Washington. URL: <http://www.oas.org/DSD/publications/Unit/oea36e/begin.htm>.

13. Andrew D. Foster, Mark R. Rosenzweig (2022). Are There Too Many Farms in the World? Labor Market Transaction Costs, Machine Capacities, and Optimal Farm Size. *Journal of Political Economy*, 130(3), 636–680. <https://doi.org/10.1086/717890>.

14. Elias H. Tuma (1998). land reform. *Britannica*. Retrieved from <https://money.britannica.com/money/land-reform>.

15. Land reform. Oxford Reference. URL: <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/oi/authority.20110803100050210>.

16. Richard Kamchen (2016). Our farmland for sale. Country Guide. Retrieved from <https://www.country-guide.ca/guide-business/our-farmland-for-sale/>.

17. Land. Global fever. Global Research on Optimal Ways for Development (GROWFORD) Institute. URL: www.growford.org.ua/zemlya-globalna-lyhomanka/. (In Ukrainian)

18. Jann Lay, Ward Anseeuw, Sandra Eckert, Insa Flachsbarth, Christoph Kubitza, Kerstin Nolte, Markus Giger (2021). Taking stock of the global land rush: Few development benefits, many human and environmental risks. Analytical Report III. Bern Open Repository and Information System. <https://doi.org/10.48350/156861>.

19. Ivan Tomych (2023). Transnational companies already control more than half of the land in Ukraine. I-UA.TV. URL: <https://i-ua.tv/news/83970-transnatsionalni-kompanii-vzhe-kontroliuiut-bilshu-polovynu-zemli-v-ukraini-ekspert>. (In Ukrainian)

20. Roy Laishley (2014). Is Africa's land up for grabs? United Nations. URL: <https://www.un.org/africarenewal/magazine/special-edition-agriculture-2014/africa%E2%80%99s-land-grabs>.

21. Natalia Mamonova, Olena Borodina, Brian Kuns (2023). Ukrainian agriculture in wartime: Resilience, reforms, and markets. Transnational Institute, Amsterdam. URL: <https://www.tni.org/en/article/ukrainian-agriculture-in-wartime>.

Дані про авторів

Калінчик Микола Володимирович,

д. е. н., професор, ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ВінМікс-Софт», м. Київ

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-6240-4479>.
e-mail: mvolk@ukr.net.

Могильний Олексій Миколайович,

д. е. н., професор, ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-9802-1701>.
e-mail: o.mogilnui@gmail.com.

Матвієнко Аліна Петрівна,

к. е. н., ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-2872-4249>
e-mail: alina.pet.ma@gmail.com.

Data about the authors

Mykola Kalinchyk,

Doctor of Economic Sciences, Professor, LLC «Research and Production Enterprise «VinMiks-Soft», Kyiv

<https://orcid.org/0000-0002-6240-4479>.

e-mail: mvolk@ukr.net.

Oleksii Mohylnyi,

Doctor of Economic Sciences, Professor, NSC «Institute of Agrarian Economics», Kyiv.

<https://orcid.org/0000-0002-9802-1701>.

e-mail: o.mogilnui@gmail.com.

Alina Matviienko,

PhD in economics, NSC «Institute of Agrarian Economics», Kyiv

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0003-2872-4249>

e-mail: alina.pet.ma@gmail.com.

УДК 330.33.01:332:338.24

СТУДІНЬКА Г. Я.

Автентичність як фактор розвитку аграрної сфери України

Об'єктом дослідження є маркетингові інновації двовекторної моделі інноваційного розвитку аграрної сфери України, що забезпечують підвищення ефективності та конкурентоспроможності аграрного виробництва та покращення соціально-економічних умов проживання на сільських територіях.

Предметом дослідження є автентичність маркетингових складових моделі інноваційного розвитку аграрної сфери України.

Метою дослідження є аналіз потенціалу автентичності маркетингових складових моделі інноваційного розвитку аграрної сфери України та її ролі у підвищенні ефективності аграрного виробництва та соціально-економічного рівня умов проживання у сільській місцевості.

Висновки. Автентичність є важливою характеристикою маркетингових інновацій щодо розвитку аграрної сфери України. В контексті концепції бренд-орієнтованого розвитку національної економіки автентичність, певною мірою, синонімічна ідентичності, яка є визначальною функцією брендингу незалежно від виду та форми об'єктів брендування. Автентичність бренду визначається через встановлення переліку його переваг, за якими споживач визначає відповідність цінностей бренду